

BOTULISMO NO NORTE, CASOS ZERADOS OU UMA SUBNOTIFICAÇÃO

Camila Lucia da Silva-UNITPAC - campus Araguaína-Camilaluciahenriquesdasilva@outlook.com
Sarah Pereira Alves -UNIRG,campus Paraíso do Tocantins- sarah.p.alves@unirg.edu.br
Anna clara sousa santos- UNIRG,campus Paraíso do Tocantins- Anna.c.s.santos@unirg.edu.br
Yasmim Vieira Faria-UNIRG,campus Paraíso do Tocantins- yasmim.v.faria@unirg.edu.br
Sonara Santos Miranda- UNIRG,campus Paraíso do Tocantins- sonara.s.miranda@unirg.edu.br
Andressa Mota Soares- andressa_mota01@outlook.com

INTRODUÇÃO: O botulismo é uma doença rara e grave, causada pela toxina do *Clostridium botulinum*, e está associada ao consumo de alimentos contaminados. Embora sua incidência no Norte seja baixa, há uma preocupação com a subnotificação, pois a coleta de dados é dificultada pelo acesso limitado a saúde. Além disso, a detecção precoce e o tratamento adequado são fundamentais para reduzir complicações. **OBJETIVOS:** Este trabalho tem como objetivo analisar a incidência do botulismo na Região Norte do Brasil, considerando os desafios da subnotificação e sua distribuição no país. Além disso, observar as possíveis falhas no sistema de vigilância epidemiológica para minimizar seu impacto na saúde pública. **METODOLOGIA:** Esta análise epidemiológica foi baseada em dados do Ministério da Saúde, incluindo o Sistema de Informações de Agravos de Notificação, e em bases científicas como Scientific Electronic Library Online e Public Medical Library. Foram considerados boletins epidemiológicos de 2020 a 2024 e artigos em inglês e português, com o foco na incidência da doença e sua distribuição regional. **RESULTADOS:** Considerando os critérios adotados, entre 2020 e 2024, a distribuição dos casos de botulismo variou entre as regiões. Em 2020, houve 9 casos, concentrados no Nordeste, Sudeste e Sul. Em 2021, os casos aumentaram para 12, com registros no Centro-Oeste e Sudeste. O número se manteve em 2022, com destaque para CentroOeste e Sudeste. Em 2023, houve queda para 4 casos, todos no Sudeste. Já em 2024, ocorreu o maior registro, com 9 casos, sendo 7 no Nordeste e 2 no Sudeste. Infere-se, portanto, que a maioria dos casos de botulismo não ocorrem na região Norte do Brasil, apesar dos baixos índices de saneamento básico e da transmissão da doença por alimentos mal armazenados, especialmente enlatados. Com base nos resultados coletados, instigou-se sobre a subnotificação e a relação da pouca/inexistente incidência no Norte do país, enquanto uma região não só pouco assistida governamental, como também com poucos acessos a informações e saúde. **CONCLUSÃO:** A análise dos dados entre 2020 e 2024 evidencia a escassez de registros oficiais na Região Norte, o que exige cautela na interpretação. A ausência de notificações pode refletir não apenas uma baixa incidência, mas também fragilidades nos sistemas de vigilância e dificuldades no acesso aos serviços de saúde, contribuindo para a subnotificação. Portanto, são necessárias investigações mais aprofundadas para obter uma compreensão precisa da realidade epidemiológica da doença, a fim de determinar se há subnotificação.

Palavras-chave: Botulismo, Brasil, Sub-Registro.

REFERÊNCIAS:

- OLIVEIRA,E. Botulismo alimentar: relato de caso de uma doença rara, grave e de relevância para a saúde pública. São Paulo, 2023. 32 p. [Trabalho de Conclusão de Curso](#) (TCC) – Hospital do Servidor Público Municipal.
- OLIVEIRA, Louise Makarem, et al. Botulism in the Brazilian Amazon: a lifethreatening disease in a neglected population. [Arquivos de Neuro-Psiquiatria](#), São Paulo, v. 80, n. 12, p. 1227–1232, 1 dez. 2022.
- OLIVEIRA, Maria Eduarda Costa, et al. Manifestações clínicas e desfechos do botulismo em crianças e adultos: um estudo epidemiológico brasileiro (2007-2022). [Revista Contemporânea](#), v. 4, n. 5, p. e4363, 22 maio 2024. DOI: 10.56083/RCV4N5- 114.
- PRATA, Thalles Henrique et al. Rastreamento de casos de botulismo nos últimos 5 anos no estado de Minas Gerais/Brasil. [Brazilian Journal of Health Review](#), v. 7, n. 3, p. e70852, 27 jun. 2024
- SANTOS, Daniel Pires dos, et al. Botulismo: revisão das principais estratégias de diagnóstico. [Revista FT](#), [S. l.], v. 28, n. 139, out. 2024. ISSN 1678-0817. DOI: 10.69849/revistaff/th102410141026.